

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA E DO USO E COBERTURA DO SOLO DA BACIA HIDROGRÁFICA CAROBAS – ALTO JURUÁ- AMAZÔNIA OCIDENTAL

Vilma Leticia Silva de Souza¹, Kelly Nascimento Leite², Jefferson Vieira José³, José Genivaldo do Vale
Moreira⁴

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba
Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, E-mail: ¹vilma.souza@sou.ufac.br;
²kelly.leite@ufac.br; ³jefferson.jose@ufac.br; ⁴jose.moreira@ufac.br.

Resumo

A bacia hidrográfica Carobas, está situada no estado do Acre, no município de Cruzeiro do Sul. O objetivo deste trabalho foi realizar o estudo da caracterização morfométrica e do uso e cobertura do solo da BHCaroba. A metodologia se baseia no estudo da delimitação da bacia, elaborada pelo processamento de dados e Modelo Digital de Elevação (MDE) através do programa digital QGis 3.18.1- Zürich. A partir disso, se obteve (geometria, drenagem, relevo e análise da textura de drenagem) e área de uso e cobertura do solo. Em síntese, a BHC não é propícia a enchentes, a análise da cobertura do solo permitiu identificar que, a maior parte da área é composta por formação florestal, porém existe um crescimento significativo na área de pastagem na bacia que acompanha a rede de drenagem, alertando-nos para possíveis práticas de manejo ambiental.

Palavras-chave — Bacia hidrográfica, Geoprocessamento, Gestão Ambiental.

Abstract

The Carobas watershed is located in the state of Acre, in the municipality of Cruzeiro do Sul. The objective of this work was to carry out the study of the morphometric characterization and the use and soil cover of BHCaroba. The methodology is based on the study of the basin delimitation, elaborated by data processing and Digital Elevation Model (DEM) through the digital program QGis 3.18.1- Zürich. From this, it was obtained (geometry, drainage, relief and analysis of the drainage texture) and area of use and soil cover. In summary, the BHC is not conducive to flooding, the analysis of the soil cover identified that most of the area is composed of forest

formation, however there is a significant growth in the pasture area in the basin that accompanies the drainage network, alerting us to possible practices of environmental management.

Key words — Watershed, Geoprocessing, Environmental Management.

1. INTRODUÇÃO

Uma Bacia hidrográfica consiste de uma unidade geomorfológica de captação natural de água proveniente de eventos de precipitação cujo o escoamento converge para uma única seção de escoamento, denominada exutório [1].

A delimitação e caracterização morfométrica da bacia hidrográfica, como, área, comprimento, perímetro, comprimento do canal principal, declividade e formas, são parâmetros de influência direta na resposta dos eventos de precipitação dentro da unidade hidrográfica [1].

Dessa forma a morfometria de uma bacia hidrográfica é condição básica no desenvolvimento de estudos hidrológicos [2], tais como, estudos de drenagem [3], riscos de inundações [4], possíveis perdas de solo [5], transporte de sedimentos e gestão hídrica [6].

Em complemento, os estudos do uso do solo na bacia, auxiliam o planejamento possibilitando o manejo dos recursos naturais solo, água e flora de forma integrada [7].

Neste sentido, o sistema de informações geográficas (SIG) permite integrar informações de relevo em ambiente de forma automática. Esses modelos são obtidos por meio da interpolação de curvas de nível extraídas de uma carta topográfica ou através de imagens de sensores remotos [8]

Portanto, este trabalho tem por objetivo realizar a caracterização morfométrica e cobertura e uso do solo da bacia hidrográfica

Carobas, localizada na região do Alto Juruá na Amazônia Ocidental.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A bacia hidrográfica Carobas, está situada na parte Norte do Brasil no estado do Acre, especificamente no município de Cruzeiro do Sul onde se encontra a maior parte da bacia e ainda uma pequena parte situada no município do Guajará no estado do Amazonas, com as coordenadas 7°38' de latitude Sul e 74° 00' de longitude Oeste (Figura 1). A área da BH do Carobas possui 21,8 km².

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Carobas
Fonte: elaborado pelo autor (2022).

A área de estudo, está situada na região Amazônica próximo a linha do equador. A classificação climática para o município de Cruzeiro do Sul, segundo a classificação de Thornthwaite é B1rA'a', caracterizado por clima úmido com pequena deficiência hídrica nos meses de junho a outubro e pluviométrica média anual de 2300 mm [9].

Os solos predominantes da região são os do tipo Argissolos, com aparência de pequenas áreas com Luvisolos e Latossolos, e em magnitude estão associados a Espodosolos e Neossolos Quartzarênicos [12].

2.2 Processamento de dados e MDE

A delimitação da Bacia Hidrográfica do Carobas foi efetuada através de um arquivo digital raster com Modelo Digital de Elevação (MDE) e o programa digital QGis 3.18.1- Zürich, que concretizou toda a elaboração e processamento de dados.

A imagem para o estudo foi obtida através do site EarthExplorer, um conjunto de ônibus espaciais e sensores. A partir disso, utilizou-se o

conjunto de dados (Data Set), onde o ônibus espacial de Elevação Digital SRTM 1 Arc-Second Global, foi o escolhido para elaboração da imagem correspondendo a um pixel de 30/30 metros, equivalente a 900m² para garantir um melhor estudo da área.

O arquivo para download foi o GeoTIFF, que serviu como MDE (Modelo Digital de Elevação); assim o raster foi salvo dentro de uma pasta e anexado como camada no QGis. O arquivo foi corrigido e projetado em SIRGAS 2000/ UTM zone 18s, em metros, sendo sua unidade de medida.

2.3 Caracterização morfométrica

As análises morfométricas da BH do Carobas foram realizadas a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), neste sentido as características analisadas incluíram: as geométricas, rede de drenagem, relevo e análise de textura da drenagem. Seguindo os seguintes parâmetros:

2.4 Geometria da bacia

A forma da bacia e suas interpretações foram feitas utilizando os coeficientes de forma que versam sobre o formato da área. O coeficiente de compacidade (Kc), correlaciona a forma da bacia com a circunferência de um círculo [13].

$$Kc = 0,280 \times \frac{P}{\sqrt{A}} \quad (1)$$

Em que: Kc: representa o coeficiente de compacidade; P: é o perímetro da bacia em km e A: é a área da bacia em km².

Os valores de Kc são superiores a unidade, quanto mais distante de "1", mais se distancia de um círculo e menor a possibilidade de enchentes.

O coeficiente de forma (Kf), [13], correlaciona a forma geométrica da bacia com um retângulo (equação 2). Traduz a relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia (da foz ao ponto mais longínquo do espigão da bacia).

$$Kf = \frac{A}{L^2} \quad (2)$$

Onde: Kf: adimensional, é o fator de forma, A: é a área da bacia em km² e L: é o comprimento axial da bacia em km.

Este fator constitui um índice indicativo de tendências a enchentes, com valores sempre inferiores a unidade (1), pois quanto mais próxima desta unidade mais susceptível será a enchentes.

O índice de circularidade (Ic) representa um nível moderado de escoamento, não contribuindo

na concentração de águas que possibilitem cheias rápidas (pequena probabilidade de cheias rápidas), mas o valor também determina o formato da bacia no sentido de ser mais alongada ou circular, neste sentido, quanto mais próximo do valor 1 maior a circularidade e mais sujeita a inundações [14].

$$Ic = 12,75 \times \left(\frac{A}{p^2}\right) \quad (3)$$

2.5 Rede de drenagem

A densidade hidrográfica (Dh) é a relação existente entre o número de rios, ou cursos d'água, e a área da bacia hidrográfica. Esse índice foi primeiramente definido por [15] com a finalidade de comparar a frequência ou a quantidade de cursos d'água por unidade de área, sendo calculado pela equação 4.

$$Dh = \frac{Nt}{A} \quad (4)$$

Em que: Dh: densidade dos rios;

N: número total de rios ou cursos de água ou segmentos; A: área de drenagem da bacia.

Contudo o número de canais (N) corresponde à quantidade de rios de ordem " i " e os valores variam de inferiores a 3 e superiores a 15, de acordo com densidade hídrica.

2.6 Relevo

A Razão de relevo (Rr) foi estimada através da razão da amplitude altimétrica (ΔH) pelo comprimento do rio principal (L), permitindo comprovar o quanto o relevo é suave ou ondulado [13] conforme a equação 5.

$$Rr = \frac{\Delta H}{L} \quad (5)$$

Ou seja, a razão de relevo é a relação entre a diferença de altitude dos pontos extremos da bacia e seu comprimento, os valores variam de 0,00 a 0,60.

Determinou-se o Índice de sinuosidade (Is) utilizando-se da metodologia de Schumm, (1963), em que representa a relação existente entre o comprimento do canal principal (L) e a distância vetorial entre os pontos extremos do canal principal (dv), ou seja, relaciona o comprimento verdadeiro do canal (Projeção ortogonal) e a distância vetorial (comprimento em linha reta) entre os dois pontos extremo do canal principal, equação 6:

$$Is = \frac{Lp}{Lt} \quad (6)$$

Em que: Is: índice de sinuosidade, adimensional; Lp: comprimento do rio principal e; Lt: distância vetorial entre os pontos extremos do canal principal, ou seja, da cabeceira até a foz da bacia.

2.7 Análise de textura da drenagem

O Índice de rugosidade (IR) da Bacia hidrográfica dos Carobas foi determinado por meios da equação 7. A combinação das qualidades de declividade e comprimento das vertentes com a densidade de drenagem, culminam do produto entre a amplitude altimétrica (ΔH) e a densidade de drenagem (Dd) [16].

$$Ir = \Delta H \times Dd \quad (7)$$

Em que: Ir: representa o Índice de rugosidade, adimensional ΔH : diferença de altitude e Dd: a densidade de drenagem.

Quanto maior esse coeficiente, mais restritiva serão as possibilidades de uso de solo, os valores variam de 0 a mais de 950 metros, segundo [17].

Para determinar o tempo de contribuição da bacia hidrográfica com o escoamento superficial utilizou-se a equação preconizada de Kirpich, onde o Tempo de concentração (Tc): compreendido como o tempo necessário para que a água precipitada na região mais remota da bacia hidrográfica seja transportada pela ação da gravidade até o seu exutório, neste sentido o tempo de concentração é o tempo, contado a partir do início da precipitação, necessário para que toda a bacia contribua com a vazão na saída, ocasionando o pico de vazão durante o deflúvio [19]. A equação (8) expressa este tipo de escoamento:

$$Tc = 57 \left(\frac{L^3}{H}\right)^{0,385} \quad (8)$$

Em que: Tc: é o tempo de concentração em minutos; L: comprimento do curso d'água principal em Km, H: diferença de altitude em metros.

O cálculo da densidade de drenagem é importante para o estudo das bacias hidrográficas por que apresenta relação inversa com o comprimento dos rios. À medida que aumenta o valor numérico da densidade há diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes

fluviais das bacias de drenagem. Logo a Densidade da drenagem (Dd) é expressa na equação (9).

$$Dd = \frac{Lt}{A} \quad (9)$$

Em que: Dd: Densidade de drenagem em (km/km²); Lt: comprimento total dos canais em (km) e A: área da bacia em (km²).

A razão de textura é a relação entre o número de segmentos de rios (no de rios de primeira ordem) e o perímetro da bacia, isto é, à medida que o relevo passa de suavemente ondulado para ondulado, os valores médios da razão de textura aumentam [19] conforme a equação 10:

$$Rt = \frac{Nt}{P} \quad (10)$$

Em que: Rt: razão de textura (adimensional); Nt: número de segmentos de rios; P: perímetro da bacia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características morfométricas da bacia Carobas foram executadas a partir da análise dos dados SRTM, do mapa da área (Figura 2). Neste sentido, a bacia abrange uma área de 21,8 km² e um perímetro de 40,2 km.

Figura 2 . Delimitação da bacia hidrográfica Carobas

Na Tabela 1, são apresentados os resultados dos parâmetros morfométricos da bacia Carobas.

Tabela 1 - Características morfométricas da bacia dos Carobas, Acre.

PARÂMETRO MORFOMÉTRICO	RESULTADO S
Características Geométricas	
Área	21,8 Km

Perímetro	40,2 Km
Comprimento do eixo principal	5,6 Km
Fator de forma	0,69
Índice de circularidade	0,17
Coeficiente de compacidade	2,41
Características da Drenagem	
Densidade hidrográfica	2,06
Ordem de drenagem	4ª ordem
Número de segmentos	45
Características do Relevo	
Declividade do talvegue	29,6 m
Razão de relevo	0,0031
Índice de sinuosidade	1,68
Análise de textura de drenagem	
Índice de rugosidade	40,2
Densidade de drenagem	1,36
Razão de textura	1,11
Tempo de concentração	17,20

Fonte: elaborada pelo autor (2022).

Os índices de formas calculados (Tabela 1) evidenciam que a bacia Carobas tende a se distanciar de um formato circular, portanto não possui tendência significativas a enchentes.

O valor encontrado pelo fator de forma foi de 0,69, considerado com tendência mediana a enchentes. O índice de circularidade encontrado foi de 0,17, ou seja, o valor está distante de 1, indicando que a bacia é mais alongada e não está sujeita a enchentes. De acordo com [13], as bacias alongadas possuem menor concentração do deflúvio. O índice de compacidade foi igual a 2,14, assim, segundo [19], valores maiores que 1,5, indicam que a bacia não está sujeita a grandes enchentes.

Portanto, diante dos resultados geométricos da bacia, revelam que, não há favorecimento da concentração do fluxo fluvial, pois seu formato é alongado e os demais valores também indicam que a bacia é menos sujeita a inundações em condições normais de pluviosidade.

Estudos realizados nas sub-bacias hidrográfica, no município de Xapuri, Amazônia ocidental, também mostraram formato alongado com coeficientes de forma e circularidade menores que 0,5 para as sub-bacias: Riozinho do Rôla, Xapuri, Alto Acre e Xipamanu[20].

A densidade hidrográfica (2,06) mostrou que é baixa a capacidade de gerar novos cursos hídricos; o relevo da bacia é considerado baixo, assim o escoamento da água é lento e o índice de sinuosidade (1,68) é irregular, dificultando a água chegar ao exutório.

De acordo com o método de [21] a hierarquização fluvial da bacia Carobas é

caracterizada como de quarta ordem, com 45 canais de segmentos, com total de comprimento dos rios de 29,74 km. Onde os de 1ª ordem correspondem a quase 48% dos canais, os de 2ª ordem, representam aproximadamente 30% e os de 3ª e 4ª ordem juntos constitui o restante da rede de drenagem. (22%) (Tabela 2).

Tabela 2 - Hierarquia fluvial e a relação entre o comprimento dos cursos d'água

Ordem	Comprimento (Km)	%
1ª	14.171	47.6
2ª	8.653	29.1
3ª	5.374	18.1
4ª	1.542	5.2

A curva hipsométrica demonstra que a altitude varia de 238m e menor altitude de 202m, com uma diferença de declividade do talvegue de 29,6 m. Neste sentido, a razão do relevo obteve como resultado 0,0031 m, o relevo é considerado baixo, segundo [22] com a menor declividade do relevo, menor a velocidade da água escoar pelo seu percurso. O índice de sinuosidade da bacia apresentou o valor de 1,68, ou seja, os cursos hídricos são classificados como transacionais, regulares e irregulares [23].

Em relação a análise de textura de drenagem, o índice de rugosidade caracteriza o relevo quanto a sua declividade com o valor de 40,2, sendo caracterizado segundo [17], como relevo fraco, plano, com declividade média de até 3%. Assim, [24] menciona as vertentes da degradação da bacia e como índice de rugosidade foi baixo o risco de degradação da bacia é baixo, ou seja, menos probabilidade de erosões. A densidade de drenagem da bacia, conforme [25] foi classificada como mediana, com valor igual a 1,36. A densidade de drenagem baixa permite averiguar que o solo é permeável e a infiltração da água é mais eficiente [26].

A densidade de drenagem obtida em duas sub-bacias na região hidrográfica do Alto Juruá, apresentaram-se semelhantes a obtidas a esse trabalho, com Dd de 0,83 e 0,86. Respectivamente [11].

A razão de textura obteve um valor de 1,11, ou seja, segundo França esse relevo é classificado como razão de textura grosseira pois é menor do que 2,5, porém, este valor só aumenta à medida que o relevo passa de suave ondulado para ondulado. Já o tempo de concentração, foi igual a 17,20 min, a forma da bacia é um parâmetro importante para determinar o tempo de concentração [28]. Pois, bacias com formatos alongadas apresentam baixas possibilidades de

chuvas intensas ocorrerem em toda sua extensão simultaneamente [29]. Portanto, o tempo concentração da água nesta bacia é considerada alto, devido a sua baixa declividade altimétrica.

A partir do mapa do uso e cobertura do solo foi possível dimensionar a área com suas respectivas ocupações (Figura 4) e (Tabela 3). Destacando-se as classes de uso e cobertura do solo, formação florestal, formação campestre, e pastagem.

Figura 4 - Classificação de uso e cobertura do solo na área de estudo BHC

A formação florestal predomina, com quase 60% total da área, evidenciando a conservação ambiental da mesma. Segundo [30], entendem que a cobertura florestal é essencial no ecossistema da BH, pois confere proteção ao solo contra o impacto direto das gotas de chuva, reduzindo a velocidade de escoamento superficial e, por conseguinte, favorecendo a capacidade de infiltração da água no solo.

Tabela 3 - Área das classes de uso e cobertura do solo da BHC.

Classe	Área (km ²)	Área (%)
Formação Florestal	13.2	58.9
Formação Campestre	0.1	0.3
Pastagem	9.2	40.9

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Todavia, observa-se uma extensão do uso da terra, em pastagem, correspondendo a quase 41% do total da área, acendendo um alerta quanto a degradação da mata nativa. o uso do solo pode afetar os processos hidrológicos e a erosão do solo na bacia, causando impactos no transporte de sedimentos, no escoamento superficial, na vazão máxima de cheia, recarga subterrânea, umidade do solo, além de afetar vários outros processos de maneira intensa [31].

Já a formação campestre corresponde a uma incidência mínima de 0,3% do total da área, sendo decorrentes de áreas planas. A formação campestre nessa região, pode ser compreendida

como áreas sujeitas a inundações identificadas na literatura como Campos da Hileia [32].

As informações obtidas a partir de um diagnóstico sobre o uso e cobertura do solo, principalmente nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), são úteis para nortear as ações de manejo da bacia, pois a partir delas é possível verificar como a bacia está sendo manejada e sua possível consequência na produção de água [33].

Neste sentido, o desmatamento contínuo e acentuado aumentam a velocidade do escoamento superficial, como: erosões do solo, arraste de material seguido de assoreamento. Contrariando, futuramente os parâmetros morfométricos analisados. Pois, o fluxo hídrico da área poderia tender a diminuir, devido ao solo exposto que, diminui o armazenamento de água no solo por aumento das perdas por evapotranspiração e assoreamento dos cursos d'água, podendo provocar enchentes devido a diminuição do leito do rio.

Os efeitos do desmatamento, em grande escala, sobre as forçantes radiativas têm, todavia, que ser vistos no seu conjunto, pois que apesar do aumento do albedo da superfície, há uma redução enorme da evapotranspiração e, assim, uma redução no efeito de arrefecimento da passagem da água do estado líquido para o gasoso. Além disso, a redução na assimilação de CO₂, bem como a mineralização da matéria orgânica acumulada sob a floresta, diminuem o sequestro e aumentam as emissões de CO₂ [36].

5. CONCLUSÕES

A BHC foi delimitada a partir do Software Qgis 3.18.1- Zürich, onde foi possível classificar e visualizar o uso e ocupação do solo da bacia e a classificação da ocupação do solo, realizada através dos dados do MapBiomas. Os índices e forma da bacia foram estimados a partir dos cálculos e resultados da tabela de atributo do Software Qgis 3.18.1- Zürich.

Os estudos das características morfométricas da bacia hidrográfica do Carobas foi de extrema importância para o conhecimento da região, assim, a bacia abrange uma área de 21,8 km² e um perímetro de 40,2 km, com hierarquia fluvial de 4ª ordem juntamente com o estudo do uso e cobertura do solo. Dessa forma, o estudo servirá como base para futuras gestões de planejamento ambiental, principalmente para o Alto Juruá.

As características morfométrica da BH Carobas mostrou que: a bacia não é susceptível a enchentes, é alongada e possui uma declividade baixa influenciando no seu escoamento superficial da água para que seja lento.

A análise da cobertura do solo permitiu identificar que, a maior parte da área é composta por formação florestal, porém existe um crescimento significativo na área de pastagem na bacia que acompanha a rede de drenagem, alertando-nos para possíveis práticas de manejo ambiental. Pois a substituição de florestas por pastagens oferece risco de degradação do solo e principalmente do fluxo hidrológico.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Mello, C. R.; Silva, A. M.; Beskow, S. Hidrologia de superfície: princípios e aplicações. 2. ed. Lavras: UFLA, 531p. 2020.
- [2] Ficher, K. N., Pereira, D. D. R., Oliveira, J. S., Almeida, A. Q. D., Uliana, E. M. Avaliação de modelos digitais de elevação para obtenção de características morfométricas em região de transição de relevos. *Revista Ambiente & Água*, 14(1). 2019.
- [3] Fiorese, C.H. E Aguilari, T. Caracterização morfométrica da sub-bacia hidrográfica do córrego murubia no município de Muqui-ES, Brasil. *Agrarian Academy*. 6, 12 (dez. 2019).
- [4] Abdulkareem, J. H., Pradhan, B., Sulaiman, W. N. A. Jamil, N. R. Quantification of runoff as influenced by morphometric characteristics in a rural complex catchment Earth Systems and Environment. 2018. <https://doi.org/10.1007/s41748-018-0043-0>
- [5] Hembram, T.K., Saha, S. Priorização de subbacias para erosão do solo com base em atributos morfométricos usando AHP fuzzy e fator composto na bacia do rio Jainti, Jharkhand, Índia Oriental. *Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade*, 22 (2), 1241-1268. 2020.
- [6] Park, E.; Latrubesse, E. M. Tipos de águas superficiais e padrões de distribuição de sedimentos na confluência de mega rios: a junção dos rios Solimões-Amazônia e Negro. *Pesquisa de Recursos Hídricos*, v. 51, n. 8, pág. 6197- 6213, 2015.
- [7] Lelis, T. A., Calijuri, M. L., Da Fonseca, A. S., De Lima, D. C. Impactos causados pelas mudanças climáticas nos processos erosivos de uma bacia hidrográfica: Simulação de cenários. *Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, 6(2), 282-294. 2011.
- [8] Cardoso, C. A., Dias, H. C. T., Soares, C. P. B., Martins, S. V. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Debossan, Nova Friburgo, RJ. *Revista árvore*, 30, 241-248. 2006.
- [9] Araujo, E. Almeida, M., Leite, K. N. Rodrigues, J. S., S.; Araújo, E. ; Sousa, G. Climatic Characterization and

- Temporal Analysis of Rainfall in the Municipality of Cruzeiro do Sul -AC, Brazil. *Revista Brasileira de Meteorologia*. v.35. 2020. 10.1590/0102-77863540061
- [12] Amaral, E. F.; Araújo, E. A.; Lani, J. L.; Rodrigues, T. E.; Oliveira, H.; Melo, A. W. F.; Amaral, E. F.; Silva, J. R. T.; Ribeiro Neto, M. A.; Bardales, N. G. Ocorrência e distribuição das principais classes de solos do estado do Acre. In: ANJOS, L. H. C.; SILVA, L. M.; WADT, P. G. S.; LUMBRERAS, J. F.; PEREIRA, M. G (Editores). *Guia de Campo da IX Reunião Brasileira de Classificação e Correlação de Solos*. Rio Branco, AC: Embrapa/SBCS, 2013. 97-129 p.
- [13] Villela, S. M.; Mattos, A. *Hidrologia aplicada*. São Paulo: McGraw-Hill, 1975.
- [14] Souza, C. F., Pertille, C. T., Corrêa, B. J. S., Vieira, F. S. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Ivaí-Paraná. *Geoambiente*. On-Line, (29). 2017.
- [15] Horton, R.E. Erosional development of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphology. *Geological Society of American*. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2011.
- [16] Machado, R. A. S.; Lobão, J. S. B.; Vale, R. De M. C.; Souza, A. P. M. J. Análise Morfométrica de Bacias Hidrográficas como Suporte a Definição e Elaboração de Indicadores para a Gestão Ambiental a Partir do Uso de Geotecnologias. *Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR*. Curitiba. 2011.
- [17] Fiorese, C.H. E Aguilar, T. Caracterização morfométrica da sub-bacia hidrográfica do córrego murubia no município de Muqui-ES, Brasil. *Agrarian Academy*. 6, 12 (dez. 2019).
- [18] Silveira Da, G. R. P., Campos, S., Ferreira, L. D. T. L. Dinâmica do uso do solo em uma bacia hidrográfica no município de Botucatu/SP, por meio de geotecnologia. *Geotecnologia aplicada no planejamento ambiental de bacias hidrográficas*, 20. 2015.
- [19] Back, A. J. Bacias hidrográficas: Classificação e caracterização física (com programa HidroBacias para cálculos). Florianópolis, Epagri. 2014. 162p.
- [20] Abud, É. A., Lani, J. L., Araújo, E. A. D., Amaral, E. F. D., Bardales, N. G. Caracterização morfométrica das sub-bacias no município de Xapuri: subsídios à gestão territorial na Amazônia Occidental. *Revista Ambiente & Água*, 10, 431-441. 2015.
- [21] Strahler, A. N. Hypsometric analysis of erosional topography. *Bulletin of the Geological Society of America*, Colorado, v. 63, p. 1117 -1142. 1952.
- [22] Carvalho, A. T. F. Bacia hidrográfica como unidade de planejamento: discussão sobre os impactos da produção social na gestão de recursos hídricos no Brasil. *Caderno Prudentino de Geografia*, 1(42), 140-161. 2020.
- [23] Batista, D. F.; Cabral, J. B. P.; Rocha, T.; Barbosa, G. R. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio – GO. *Revista Geoambiente*, n. 29, p. 15-35, 2017. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/geoambiente/article/view/50882/24886/> Doi: 10.5216/revgeoamb.v0i29.50882.
- [24] Alves Dos S., W., Morais, A., Pereira, B., Saleh, B. B. Análise do uso da terra, da cobertura vegetal e da morfometria da bacia do Ribeirão Douradinho, no sudoeste de Goiás, Brasil. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 12(03), 1093-1113. 2019.
- [25] Beltrame, A. V. Diagnóstico do meio ambiente físico de bacias hidrográficas: modelo de aplicação. Florianópolis: UFSC, 112 p. 1994.
- [26] Nardini, R. C.; Pollo, R. A.; Campos, S.; Barros, Z. X.; Cardoso, L. G.; Gomes, L. N. Análise morfométrica e simulação das áreas de preservação permanente de uma microbacia hidrográfica. *Irriga*, Botucatu, v. 18, n. 4, p. 687-699, out-dez, 2013. Disponível em: <http://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/669>. Acesso em: 30 set. 2022.
- [27] Campos, S., Uzó, M., Campos, M., Pissarra, T. C. T., Rodrigues, B. T. Caracterização morfométrica da microbacia do rio Bauru/SP obtida por técnicas de geoprocessamento. *InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade*, 222-234. 2015.
- [28] Lorenzon, A.S.; Fraga, M.S.; Moreira, A.R.; Uliana, E.M.; Silva, D.D.D.; Ribeiro, C.A.A.S.; Borges, A.C. Influência das características morfométricas da bacia hidrográfica do rio Benevente nas enchentes no município de Alfredo Chaves-ES. *Revista Ambiente & Água*, Taubaté, v. 10, n. 1, p. 196-206, jan./mar. 2015.
- [29] Benatti, D. P., Tonello, K. C., Faria, L. C., & Leite, E. C. Morfometria e uso e cobertura de uma microbacia no município de Sete Barras, São Paulo. *Irriga*, 20(1), 21-32. 2015.
- [30] Perazzoli, M.; Pinheiro, A.; Kaufmann, V. Efeitos de cenários de uso do solo sobre o regime hídrico e produção de sedimentos na bacia do Ribeirão Concórdia-SC. *Revista Árvore*, v. 37, n. 5, 2013. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/488/48829247008/>. Acesso em: 12 out. 2022.
- [31] Veloso, H. P.; Rangel Filho, A. L. R.; Lima, J. C. A. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE, 123p. 1991. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/Colecao_Digital_Publica_coes.Php. Acesso Em: Out. 2022
- [32] Leal, M. S., Tonello, K. C. Análise da morfometria e do uso e cobertura da terra da microbacia do Córrego Ipaneminha de baixo, Sorocaba/SP. *Floresta*, 46(4), 439-446. 2017.
- [33] Nobre, N. C., Da Silva, C. M., Santana, J. S., & Da Silva, W. A. Caracterização morfométrica, climática e de uso do solo da Bacia hidrográfica do rio Farinha-MA. *Acta Iguazu*, v. 9, n. 1, p. 11-34, 2020.
- [34] Guimarães, R. C., Rodrigues, C. M., & Shahidian, S. *Hidrologia Agrícola*. 2017.